

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 5

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2022

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Умида Омонова, Нигорахон Окилжонова, Хосият Тухтаева, Хамидабону Рашидова, Мархабо Шамсиддинова, Камола Рахимова КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....</p>	6
<p>2. Dildora Khaydarova, Nasiba Raupova NEUROPROTECTIVE TREATMENT IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....</p>	15
<p>3. Ибадулла Киличев, Зуфар Адамбаев, Нурмагат Худайбергенов, Динара Сулганова КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	19
<p>4. Умида Омонова, Илхом Ахмедов, Кумаргул Пахратдинова, Хамидабону Рашидова ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ ДЮШЕННА И БЕККЕРА.....</p>	22
<p>5. Дилдора Хайдарова, Шаходат Кудратова ИЗУЧИТЬ ЧАСТОТУ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА СРЕДИ ЖЕНЩИН В ПРЕ И ПОСТМЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТА.....</p>	27
<p>6. Зуфар Адамбаев, Ибадулла Киличев, Нурмагат Худайбергенов, Юлдуз Ибрагимова МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	32
<p>7. Гульнара Рахматуллаева, Севара Худаярова PRES СИНДРОМ (СИНДРОМ ОБРАТИМОЙ ЗАДНЕЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ) У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК(ХБП).....</p>	36
<p>8. Дилбар Ходжиева, Нигора Исмоилова ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИАСТЕНИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ. (Литературный обзор).....</p>	39
<p>9. Сардорбек Ражабов, Азиза Джурабекова КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (Литературный обзор).....</p>	44
<p>10. Мурод Муминов, Гайрат Кариев НЕИНВАЗИВНЫЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ФОРМЫ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ИНСУЛЬТАХ.....</p>	51
<p>11. Нилуфар Муминова, Ольга Высогорцева ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....</p>	59
<p>12. Муниса Расулова ИНСУЛТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....</p>	64
<p>13. Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Дилшод Мамадалиев, Гайрат Эшқувватов ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....</p>	67
<p>14. Эльбек Мирджурев, Джахонгир Акилов, Азиз Джаббаров, Ибодулла Киличев, Зуфар Адамбаев ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОРСАЛГИЯМИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.....</p>	71
<p>15. Дилшод Мамадалиев, Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Улугбек Асадуллаев, Камолитдин Зокиров, Дилёр Акрамов ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С «ПРОБУЖДЕНИЕМ» ПРИ УДАЛЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ.....</p>	75
<p>16. Пулатов С.С., Уринов Р.М. ОБЩАЯ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ (литературный обзор).....</p>	81
<p>17. Улугбек Очилов, Нигина Очилова ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ.....</p>	85
<p>18. Мирзаолим Холматов, Умида Омонова, Мархабо Шамсиддинова, Комилжон Бобониёзов СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОЦЕФАЛИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p>	89

УДК:616.831-005.1+611-018.834.616.89-008.434.5

Расулова Муниса Бахтияр кизи
Тошкент тиббиёт академиясиИНСУЛТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРАЛАРИНИ
ОПТИМАЛЛАШТИРИШ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7385062>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикаси 2019-2020 йиллар инсульт миллий регистрига кўра ҳар йили 60000 дан ортиқ инсонда инсульт-миа фожиаси рўй беради. Инсульт туфайли беморларнинг 1/3 қисмида тўсатдан нутқ бузилишлари - афазия кузатилади. 2021 -2022 йиллар давомида Тошкент Тиббиёт академияси неврология ва интенсив неврология бўлимида 56 та инсультдан кейинги мотор нутқ бузилишлари –афазияли беморларга “ЛОГОС- афазияни тиклашга мўлжалланган ўзбек тилидаги биринчи миллий мобил илова” сини қўлладик. Олиб борган ишимиз шуни кўрсатдики, 1 гуруҳ беморлар нутқини динамикада 1,3,5 кун ичида яхшироқ тикланиши шифокор, бемор ва яқин қариндошлари билан яхши комплаенс ўрнатилгани ва мобил илова вақтида бемор қариндошларига яхши услубий қўлланма бўлганини самараси бўлди.

Калит сўзлар: инсульт, нутқ, афазия, реабилитация, логопед, мобил илова

Расулова Муниса Бахтияровна
Ташкентская медицинская академия

ОЦЕНКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ В ПРИ ИНСУЛЬТАХ, ОПТИМИЗАЦИЯ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

АННОТАЦИЯ

По данным национального регистра республики Узбекистан за 2019-2020 годы ежегодно у 60000 чел наблюдаются мозговые катастрофы-инсульты. У 1/3 инсультных больных возникают внезапные расстройства речи-афазии. В Ташкентской медицинской академии в отделении интенсивной неврологии в течении 2021 по 2022 гг. у 56 постинсультным больным с расстройствами речи - афазиями мы применили “ЛОГОС- первое национальное мобильное приложение для афатиков на узбекском языке” для реабилитации речи. Проведенная работа показала, что в динамике на 1,3,5 дни речь лучше восстанавливается у больных 1 ой группы, если устанавливается хороший комплаенс между врачом и родными пациента, а вовремя применившееся мобильное приложение эффективно помогло став хорошим методическим пособием для них.

Ключевые слова: инсульт, речь, афазия, реабилитация, логопед, мобильное приложение.

Rasulova Munisa Bakhtiyar qizi
Tashkent Medical Academy

ASSESSMENT OF SPEECH DISORDERS IN STROKE, OPTIMIZATION OF NEUROREHABILITATION THERAPY

ANNOTATION

According to the national register of the Republic of Uzbekistan for 2019-2020, 60,000 people annually experience brain catastrophes-strokes. 1/3 of stroke patients have sudden speech disorders-aphasia. In the Tashkent Medical Academy in the Department of Intensive Neurology during 2021 to 2022, in 56 post - stroke patients with speech disorders-aphasias, we used “LOGOS-the first national mobile application for afatics in the Uzbek language ” for speech rehabilitation. The conducted work showed that in the dynamics of 1,3,5 days, speech is better restored in patients of the 1st group, if good compliance is established between the doctor and the patient's relatives, and the mobile application used in time effectively helped becoming a good methodological tool for them.

Keywords: stroke, speech, aphasia, rehabilitation, speech therapist, mobile application

Долзарблиги. Нутқ – инсонни инсон қилган энг муҳим функция. Нутқ жараёнининг меъёрий фаолияти бош миё турли бўлимларининг баҳамжihat ишлаши туфайли содир булади. Ўзбекистон Республикаси 2021-2022 йиллар инсульт миллий регистрига кўра ҳар йили 60000 дан ортиқ инсонда инсульт-миа фожиаси рўй беради. Ўзбекистон ҳам церебро-васкуляра касалликлар бўйича дунёда етакчи ўринларни эгаллайди. Инсульт -

бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши бўлиб, унинг ўткир ва тикланиш давларида ҳаракат, нутқ бузилишлари, когнитив ўзгаришлар, кейинчалик эса оғир тушқунлик, ўриндан тура олмаслик ва ўлимга ҳам олиб келади. Инсульт туфайли беморларнинг 1/3 қисмида тўсатдан нутқ бузилишлари - афазия кузатилади. Бемор нутқи бузилса кетидан ўқиш ва ёзиш қобилияти ҳам бузилади, руҳият ўзгаришлари келиб чиқади. Инсультдан

кейинги афазияли беморлар нутқини тиклаш ниҳоятда мураккаб ва қийин, нутқ тикланиши 2 йилдан 6 йилгача ва ундан кўпроқни эгаллайди. Бемор нутқининг бузилиши уни меҳнат қобилиятини оғир бузилишига, ўз ишига, касбига қайтиб бора олмаслигига, ижтимоий оламда эса яққаланишининг бирдан бир сабабчиси бўлади.

Инсулт ўтказган беморлар реабилитациясига кўпгина мутахассислардан иборат мултидисциплинар команда жалб қилиниши лозим (невролог, реаниматолог, логопед, кинезотерапевт, даволочки жисмоний тарбия инструкторлари ва бошқалар), лекин афсуски бундай командалар республикамизнинг ҳеч қайси тезкор клиникаларида йўқ.

Афазияли беморларни логопедлар ва неврологлар даволайди, аммо бундай ёрдамга муҳтож беморлар кўп, мутахассислар-афазисизлар республикамизда санокли. Афазия-нутқ бузилишларини реабилитацияси қанча эрта бошланса, шунча тезроқ ва яхшироқ тикланиш кузатилади. Афазияли беморлар нутқи реабилитациясида логопедик машғулотлар натижаларига таъсир қилувчи асосий омиллар: 1) афатик бузилишларни оғирлик даражаси; 2) тикланишни бошлашдаги афазияни давомийлиги; 3) машғулотларни давомий олиб бориш кераклиги, лекин бемор яқинлари буни билмасликлари. Бундан ташқари, афазияли беморларни клиникаларда стационар даволаниш куни нутқи тикланишидан аввалроқ тугалланади ва улар нутқи билан шуғулланишни уй шароитларида давом эттиришлари гумон. Нутқ тикланишига монъе-қаршилик қиладиган яна бир омиллардан бири - бу беморда инсултдан кейин келиб чиқадиган интеллектуал бузилишлар, беморни ишончсизлиги, ўз етишмовчилигидан уялиши, мулоқот учун алоҳида товуш ёки сўз билангина қифояланиб, нутқини янада йўқолиб боришидир. Шунинг учун инсулт ўтказиб, нутқи йўқолган беморлар билан иложи борича реанимация бўлимидаёқ тикланиш муолажаларини, нутқ реабилитациясини эрта бошлаш, уларни ижтимоий адаптация қилиш, яъни бутун умри билган, ўрганган кўникмаларини қайтариш, инсултдан кейинги кундалик ҳаётида мустақилликка қайтариш нейрореабилитациянинг долзарб вазифасидир.

Тадқиқот мақсади – бош мия инсултдан кейинги афазияли беморлар нутқи реабилитациясида “ЛОГОС- афазияни тиклашга мўлжалланган ўзбек тилидаги биринчи миллий мобил илова” сини кўллаш.

Материал ва методлар. Биз 2021-2022 йиллар давомида Тошкент Тиббиёт академияси неврология ва интенсив неврология бўлимида даволаниб бош мия қон айланганининг ўткир бузилишини ўтказган нутқ бузилиши 200 дан ортик беморларни текширувдан ўтказдик.

Барча беморларга клиник неврологик текширувлар, нейровизуализация усуллари (бош мия МСКТси, МРТси), 28 нафар бемор билан эса логопед машғулотлари ҳам ўтказилди. Ишимизни шу кунгача мавжуд афазияли беморларга мўлжалланган хорижий тилларда: асосан инглиз, испан, италия ва мавжуд биргина рус тилидаги мобил иловалар билан танишиб чиқишдан бошладик ва ўзбек тилида биринчи мобил кўргазмали илова “ЛОГОС” махсулотимизни Android версиясини яратдик. Биз 56 та инсултли беморларни 2 гуруҳга бўлдик. I-гуруҳ -28 та бемор “ЛОГОС” мобил иловаси ва логопед машғулотлари олиб борилган ва 2 гуруҳ -28 та бемор мобил иловадан фойдалана олмаган афазияли беморлар.

Беморлар нутқи 3 маротаба текширилди: 1) инсултнинг ўта ўткир даврида 1-3 кунларда; 2) ўткир даврида 3-21 кун орталигида; 3) эрта тикланиш даври 21 кундан кейинги кунлар. Барча беморлар яқинлари, қаровчилари андроид телефонларига “ЛОГОС” мобил иловаси прототипи юклатилди ва илова билан ишлаш тушунтирилди.

Асосий қисм. Тадқиқотимиз асосий мақсади афазияли беморлар нутқи тикланишида “ЛОГОС” мобил иловадан

фойдаланиш экан, иккала гуруҳ беморлардаги нутқ тикланиш динамикаси қуйидагиларни кўрсатди. Афазияли беморлар билан машғулотлар оддийдан мураккабга йўналтирилди.

I гуруҳ беморларида 1 сутка давомида тикланиш 7% да, 3-5 кунгача тикланиш 7,1% да, I ҳафтада тикланиш 14,3% беморларда, I ой орталигида тикланиш 57% да ва тикланмагани 7,1% беморда кузатилди. 2 гуруҳ беморларида тикланиш жуда секин борди, I ойдан кейин атиги 18% беморларда тикланиш кузатилди.

Олиб борган ишимиз шуни кўрсатдики, I гуруҳ беморлар нутқини динамикада 1,3,5 кун ичида яхшироқ тикланиши шифокор, бемор ва яқин қариндошлари билан яхши комплаенс ўрнатилгани, “ЛОГОС” мобил иловаси билан нутқ реабилитацияси яхшилаганилиги, мобил илова вақтида бемор қариндошларига яхши услубий қўлланма бўлиб хизмат қилганилиги ва албатта логопед-афазисиз ёрдами деб ҳисоблаймиз. Касб фаолиятида ўқиш ва ёзиш қобилияти асосий ўрин олган беморларда (яъни уларнинг нутқ функциясида бош мианинг каттарок қисмлари жалб бўлган бўлиши керак деб) жисмоний фаолият билан шуғулланган инсонларга нисбатан нутқ тикланиши кўрсаткичлари яхшироқ бўлади деб ҳисоблаган эдик. Аммо тадқиқот натижалари бу мулоҳазани тўлиқ тасдиқламади. Топилган факт статистик нотўлиқ ишончсиз бўлиб, олий маълумотли ва ақлий меҳнат билан шуғулланган беморларда нутқ тикланиши бир мунча яхшироқлигини кўрсатди ҳолос. 2 гуруҳ беморларидаги нутқ реабилитацияси кечикишининг сабаблари қуйидагилар деб ҳисобладик: 1) афазияли беморлар нутқи реабилитацияси кўроқ индивидуал ёндашувни талаб қилади; 2) афазияли беморларни клиникаларда стационар даволаниш куни нутқи тикланишидан аввалроқ тугалланади ва улар шуғулланишни уй шароитларида давом эттиришлари гумон; 3) бир бемор нутқини тиклаш учун ишлатилган самарали усул бошқа шунга ўхшаш бемор нутқини тиклаши учун самара бермаслиги мумкин.

I гуруҳ беморларида нутқ бузилишлари реабилитацияси қанча эрта бошланса, шунча тезроқ ва яхшироқ тикланиши кузатилди. Афазияли беморлар нутқи реабилитациясида логопедик машғулотлар натижаларига таъсир қилувчи асосий омиллар қуйидагилардан иборат бўлди: 1) афатик бузилишларни оғирлик даражаси; 2) тикланишни бошлашдаги афазияни давомийлиги; 3) машғулотларни давомий олиб борилиши.

Беморлар билан яқинлари мобил иловадан фойдаланишар экан, бемор яқинларига иловамиз услубий қўлланма, беморларга эса ишончли йўриқнома бўлди.

Хулоса. Шифокор томонидан бунорилган медикаментоз даво, махсус машқлар, логопедик ёки нейрпсихологларнинг махсус машқлари, сақланган, лекин вақтинча қарахланган бош мианинг нутқ учун жавобгар соҳалари функцияларини жадаллаштириб, нейродинамик жараёнларнинг интенсив кечилишига ёрдам беради. Натижада овози, ютиши бузилган бемор учун врачлар ва логопед томонидан касаллигининг илк этапларида кўрсатилган ёрдам, келгусида беморни муваффақиятли олиб борилишига “калит” бўлиб хизмат қилади ва уни жамиятга, фаол ҳаётига қайтишига ёрдам беради. Илмий ишнинг хулосаси бўлиб, республикамизда биринчи бор афазияли беморлар билан ишлашга ёрдам берувчи биринчи- “ЛОГОС- афазияни тиклашга мўлжалланган ўзбек тилидаги биринчи миллий мобил илова”нинг прототипи яратилиб, неврологик амалиётга тавсия қилинди. Лойиха 2019 йил “Стартап ташаббуслари” инновацион 657 та лойиҳалар ичида энг яхши инновацион 7 лойиҳа сафига қўшилди ва соврин билан тақдирланди. Ихтиро қилинган ўзбек тилидаги ушбу прототип, кейинчалик мобил иловани республикамизни барча вилоят, шаҳар, туман ва қишлоқларидаги инсулт ўтказган афазияли беморлар учун эффектив услубий қўлланма бўлиб хизмат қилади ва инсулт асорати бўлмиш депрессия, деменция, деградация, социал дезадаптация кўрсаткичларини ахамиятли камайтиришга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Визел Т.Г. Основы нейропсихологии. –М.: 2000..

2. Ибодуллаев З.Р. Ўзбекистонда нейрпсихология фанининг кечаси, бугуни ва истиқболи. Неврология журнали. 2005. № 3. 108–109 б.
3. Ибодуллаев З.Р. Тиббиёт психологияси. Дарслик. –Т.: 2008,378 б.
4. Қосимов Э.Й. Шифокорнинг нутқ маданияти ва бемор билан мулоқот санъати.–Т.:2001.
5. Лурия А.Р. Основы нейрпсихологии. –М.: 2004.
6. Маркин С.П. Реабилитация больных с острым нарушением мозгового кровообращения / С.П. Маркин // Неврология. - 2010. - №1.
7. Марковская Е.П. Современные аспекты речевой реабилитации при афазии / Е.П. Марковская // Медицинские новости. – 2008. - №12.
8. Мультидисциплинарный подход в ведении и ранней реабилитации неврологических больных: метод. пособие. Ч. 3. Логопедия. Глотание / О.В. Камаева и др.. – С.-Петербург. - 2003. - 25 с
9. Хомская Е.Д. Нейрпсихология. СПб.:Питер 2005. 496 с.
10. Шахпаронова Н.В. и соавторы. Продолжительность двигательной и речевой реабилитации после инсульта. // Восстановительная неврология-2, / Тезисы докладов Международного симпозиума. Иркутск,сентябрь 1992. - М.-1992.-С.74-75.
11. Расулова М.Б., Рахимбаева Г.С.,Расулова Д.К. Афазияли беморлар нутқини тиклаш учун ўзбек тилида биринчи миллий логос мобил иловаси. //ИНТЕРНАУК// Научный журнал№ 5 Часть 2 39-40 Б Февраль 2020 г.
12. Расулова М.Б., Расулова Д.К., Куранбаева С.Р.Афазиялар тикланиш динамикасида логопедик машғулотлар ўрни. // НЕВРОЛОГИЯ// 1(81) 2020 SSN2010-5452 59-61 Б 2020, 1 (81), 2020
13. Расулова Д.К., Рахимбаева Г.С.,Расулова М.Б.,Муратов Ф.Х., Насруллаев Б.Б. Ишемик инсульт реабилитациясини башоратлашда нейровизуализация омиллари.// Journal of neurology and neurosurgery research// impact factor 5.682. 195-198 Б.
14. Расулова М.Б.,Муратов Ф.Х., Расулова Д.К., Рахимбаева Г.С., Насруллаев Б.Б. Речевые расстройства при полушарных инсультах. // Journal of neurology and neurosurgery research// impact factor 5.682. 230-233 Б.
15. Rasulova D.K.,Rasulova M.B.,Kuranbaeva S.R. The Influence of varios factors on the recovery dynamics of post stroke aphasia.// Abstracts Journal of the neurological Sciences// (2019) doi:10.1016/j.jns.2019.10.729
16. Rasulova M.B., Rasulova D.K., Muratov F.X., Nasrullayev B.B."LOGOS" in the rehabilitation of post-stroke aphasia //World congress neurology// EP1568/#2962
17. Predicting the pattern and severity of chronic post-stroke language deficits from functionally-partitioned structural lesions Ajay D. Halai*, Anna M. Woollams, Matthew A. Lambon Ralph //Neuroscience and Aphasia Research Unit, Division of Neuroscience & Experimental Psychology, Faculty of Biology, Medicine and Health, University of
18. Yu, Zeng-Zhi; Jiang, Shu-Jun; Jia, Zi-Shan; Xiao, Hong-Yu; Zhou, Mei-Qi. Study on Language Rehabilitation for Aphasia. //Chinese Medical Journal: June 20, 2017 - Volume 130 - Issue 12 - p 1491-1497
19. Винничук С.М. Нейрогенная ротоглоточная дисфагия в остром периоде мозгового инсульта / С.М. Винничук // Здоровье Украины. - 2008. – Июль.
20. Шахпаронова Н.В. и соавторы. Продолжительность двигательной и речевой реабилитации после инсульта. // Восстановительная неврология-2, / Тезисы докладов Международного симпозиума. Иркутск,сентябрь 1992. - М.-1992.-С.74-75.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000